

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA XAVOTIR VA UNING PEDAGOGIK – PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDAGI NAZARIY TAHLILI

Abduxakimova Sevara Sherali qizi

Xalqaro Nordik universiteti, Pedagogika va psixologiya yo'nalishi magistranti

abduxakimovasevara1508@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada xavotirlanish atamasini tahlil qilib, xorij va sovet hamda o'zbek psixologlari tomonidan tahlil etilishi haqida tegishli nazariy va amaliy fikrlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Xavotir, qo'rquv, tashvish, xulq-atvor, psixotravma, ruhiy holat, genetik, ontogenetik, psixik holat, xatti-harakat.

Abstract: This article analyzes the term anxiety and discusses relevant theoretical and practical ideas about the analysis of foreign and Soviet and Uzbek psychologists.

Key words: Anxiety, fear, anxiety, behavior, psychotrauma, mental state, genetic, ontogenetic, mental state, behavior.

Har qaysi tadqiqotning dastlabki nuqtasi tushunchalarni ma'nosini aniqlashdan boshlanadi. Xususan, "xavotirlanish" atamasining mazmunini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlarga asoslanadigan bo'lsak, bu boradagi fikrlar bir muncha turli va tarqoqligi bilan ajralib turadi. Shu bois, shaxsdagi va kichik maktab yoshidagi xavotirlanish tushunchasini aniqlashtirishga qaratilgan qator ilmiy izlanishlarni tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. "Xavotirlanish" atamasi ilk bor 1771 yilda psixologik tadqiqotlarda qo'llanilgan. Konsepsiyaning ko'plab ta'riflari mavjud va bu konsepsiyani o'rgangan tadqiqotchilarning aksariyati "xavotir", "qo'rquv", "tashvish" tushunchalarini farqlash zarur deb bilishgan.

Psixologik adabiyotlarda xavotirlanish tushunchasining turli xil ta'riflarini topish mumkin, garchi ko'pchilik tadqiqotchilar buni boshqacha ko'rib chiqish zarurligiga rozi bo'lishadi - vaziyatli hodisa va shaxsiy xususiyat sifatida, o'tish holati va uning dinamikasini hisobga olgan holda. Psixologik lug'at ushbu atamaning quyidagi izohini beradi: "Xavotirlanish - bu odamning tez-tez va kuchli xavotirlanishlanishga moyilligi, shuningdek, uning paydo bo'lishining past chegarasida namoyon bo'ladigan individual psixologik xususiyatdir. A.M.Prixojanning ta'kidlashicha, xavotirlanish - bu muammoni kutish bilan bog'liq bo'lgan hissiy noqulaylik, yaqinlashib kelayotgan xavfni oldindan bilish bilan

bog'liq. Xavotirlanish hissiy holat sifatida va barqaror xususiyat, shaxsiy xususiyat yoki temperament sifatida ajralib turadi. R. S. Nemoov ta'rifiga ko'ra, "xavotirlanish - bu odamning doimiy yoki situatsion ravishda namoyon bo'ladigan xususiyati bo'lib, xavotirlanishning kuchayishi, muayyan ijtimoiy vaziyatlarda qo'rquv va xavotirni boshdan kechirish". A.V. Petrovskiy ta'rifiga ko'ra "Xavotir - bu xavotirlanish reaksiyasining boshlanishi uchun past chegara bilan tavsiflangan shaxsning xavotirlanishga moyilligi bilan aniqlansa, albatta individual farqlarning asosiy parametrlaridan biri hisoblanishi tabiiy jarayondir. Xavotir odatda nevropsikiyatrik va og'ir somatik kasalliklarda, shuningdek, sog'lom odamlarda kuchayadi. Psixotravma oqibatlarini boshdan kechirayotgan odamlar, ko'p guruhlarda shaxsiyatning buzilishining deviant subyektiv ko'rinishi bo'lgan odamlar. Zamonaviy psixologiyada xavotirlik ruhiy holat, xavotirlanish esa genetik, ontogenetik yoki vaziyat bilan belgilanadigan ruhiy xususiyat sifatida tushuniladi. Xavotirlanish - bu odamning xavotirlik holatini tez-tez va kuchli boshdan kechirishga moyilligi, shuningdek, uning paydo bo'lishining past chegarasida namoyon bo'ladigan individual psixologik xususiyat. Bu asabiy jarayonlarning zaifligi tufayli shaxsiy shakllanish yoki temperamentning xususiyati sifatida qaraladi. Xavotirlanish aniq yoshga xos xususiyatga ega. Barqaror ta'lim sifatida real tahdid yoki xavotirlanish mavjudligidan qat'iy nazar, ko'pchilik bolalar uchun ortib borayotgan xavotirlanishga sabab bo'ladigan muayyan sohalar, haqiqat ob'ektlari mavjud.

Ch.Spilberger xavotirni jarayon sifatida ko'rib chiqar ekan uni kognitiv, affektiv va harakat reaksiyalarini bosilishi sifatida tasavvur qiladi. Odamga stressning turli shakllarini ta'siri natijasida faollashadi, ular quyidagi vaqt tarkibiy qismlari zanjiri ko'rinishida bo'ladi. Stress xatarni qabul qilish-kognitiv qayta baholash-psixologik himoya yoki chetlashni yashirish mexanizmi. Ko'rinib turibdiki, bu yerda stress tanglik sifatida emas faktor (stressor) sifatida namoyon bo'ladi.

Qo'rquv - bu shaxsning biologik yoki ijtimoiy mavjudligiga tahdid soladigan vaziyatlarda paydo bo'ladigan va real yoki xayoliy xavf manbasiga qaratilgan tuyg'u. Ekzistensial xavfli omillarning haqiqiy ta'siridan kelib chiqadigan og'riq va boshqa turdagi azoblardan farqli o'laroq, qo'rquv ular kutilganda paydo bo'ladi. Tahdidning tabiatiga qarab, qo'rquv tajribasining intensivligi va o'ziga xosligi juda keng soyalarda farq qiladi.

Kichik maktab yoshdagi bolalardagi xavotirlanish hodisasi muammosi bilan qator olimlar shug'ullanganlar. Masalan, Boulbi o'zining asarlarida bolalardagi xavotir holati sabablarini keng ochib berganlar, jumladan, uning fikricha, xavotirning muhim va teran sabablarining biri-bu yolg'izlik. Xavotir holati muammosiga

Rechmen o`zlarini ko`p vaqtlarini ajratganlar. Uning ta`limotiga binoan og`riqni paydo qiladigan holatlar yoki voqealar bolada, hattoki u usha og`riqni sezmagan holatda ham xavotirni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Cheryasvort xavotirning indikatorlar ro`yxatini taqdim qilganlar. Uning fikricha, xavotir biron bir narsaning oqibati bo`lishi, yoki uning izida ehtiyotli izlanish, hattoki iljayish ham bo`lishi mumkin. A.M.Prixojan tomonidan kichik maktab o`quvchilarida xavotirlanishni bartaraf etish bo`yicha qator usul va metodlar ishlab chiqilgan.

Psixologiya fanida shaxsdagi xavotir muammosini tadqiq etgan bir qator yetakchi olimlar, jumladan R.S.Nemov o`z tadqiqotlarida ta`kidlashicha xavotirlanish – bu shaxsning individual psixologik xususiyati bo`lib unga psixologik xavf tug`dirishi mumkin. Hayotiy vaziyatlarda ortib borayotgan xavotirlanish va xavotirlanish xolatiga tushib qolish tendensiyasida namoyon bo`ladigan xarakter xususiyat muammolar, muvaffaqiyatsizliklar yoki umidsizlikka aylanadi.

Yu.M.Antonyan fikricha xavotirlanishning asosiy sabablaridan biri bolaning ishonchsizligini nazarda tutadi. U bola ishonchsizligini xavotirni his qilganda, bolaning ota-onasi tomonidan rad etilgani natijasida yuzaga kelishi mumkinligini ko`rib chiqadi. Ta`kidlanishicha, agar bolaning hissiy ehtiyojlari qondirilmasa, umuman odamlar bilan muloqotga bo`lgan ehtiyoji shakllanmasligi begonalashishga, atrof-muhitni rad etishga, dunyodan xavf kutishga olib keladi.

O`zbek psixologlaridan G.Berdiyev kichik maktab yoshidagi o`quvchilarning muloqot xususiyatlarini, Z.Sh.Sherimbetova boshlang`ich sinflardagi o`zlashtirmovchi o`quvchilarning psixologik xususiyatlarini, Sh.R.Samarova esa boshlang`ich sinflarning aqlan normal, ruhiy rivojlanishi sustlashgan va aqli zaif o`quvchilarning fikrlash jarayonlari dinamikasining psixologik xususiyatlarini tadqiq etgan.

Kichik maktab yoshidagi o`quvchilar psixik holatlarining maxsus tadqiqiga bag`ishlangan ishlar ham mavjud. 3-4-sinf o`quvchilarining frustratsiya holatidagi xulq-atvori Ye.A.Danilova tomonidan o`rganilgan. Yu.E.Sosnovikova esa bolalar psixik holatlarni qanday tushunishlarini o`rgangan.

Bizning fikrimizcha, xavotirlanish bu odamdan, joydan, faoliyatdan, hodisadan yoki obektdan qattiq nafratlanish yoki qo`rquv hissi tanglikni keltirib chiqaradi. Barcha bolalar hayotning biron-bir nuqtasida xavotirga duch keladi. Garchi erta qo`rquv va xavotirlar o`tkinchi, odatiy va oxir-oqibat o`tib ketgan bo`lsa-da xavotir qoldiqlari bolalarning normal rivojlanishiga ta`sir qiladi.

Xulosa o`rnida shuni aytishimiz mumkinki, xavotirlanish-bu murakkab psixik holat, ma`lum vaziyatga reaksiya sifatida, o`ziga kognitiv, emotsional, harakat,

fiziologik komponentlarni birlashtirgan; emotsional diskomfortni his qiluvchi individ sogʻligʻi va harakatiga zarar keltirishi mumkin va aynan kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarda taʼlim jarayoni bilan bogʻliq xavotirlanishning kuchligi kuzatilishini tahlil qilishimiz mumkin. Aksariyat hollarda kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarda xavotirlanishning yuzaga kelishi tashqi omillar bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Abramova G.S. Vozrastnaya psixologiya. Ucheb. posobi dlya vuzov M.: Akademicheskiy proekt. Alma Mater, 2005. – 698s.
- 2.Obuxova A.F. Vozrastnaya psixologiya: Uchebnik- M.: Vysshi obrazovanie, 2006.- 460s.
- 3.Rogov Ye.I. Emotsii i volya. – M.: Gumanit.-izd. sentr VLADOS, 2001. – 321s.